

– URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676723>

2. Jumaniyozova, M.T. (2024). Raqamli transformatsiya va ijtimoiy-gumanitar yo‘nalish pedagoglarini kasbiy-shaxsiy rivojlantirish muammolari. “Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 223–227 b.

3. Kucharov, A.S., Bobojonov, A.B., Abdurahmonov, A.A. (2024). Raqamli transformatsiya konsepsiyalari va ularning ahamiyati. “Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil” ilmiy-elektron jurnali, 44–56 b.

4. Turdiyeva, G. S. (2024). Raqamli transformatsiya jarayonidagi muammolar va ularning yechimlari. Miasto Przyszłości, №47, 1187–1190 b. –

URL:https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13319_1_0CF0F4BE775044F18565B896ECE8CCC51D93C3E8

AGRESSIV XULQ-ATVORLI BOLALARNI TARBIYALASHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Xolmaxmadova Umida Abdurahmon qizi

Profi University Navoiy filialining

“Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: “Pedagogika va chet tillar” kafedrası

v.b.dots, PhD Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasasida ta’lim olayotgan agressiv xulq-atvorli bolalarning psixologik portreti, ularni tarbiyalashda qo‘llaniladigan zamonaviy psixologik yondashuvlar, ularning samaradorligi hamda amaliy misollar natijalari asosida yoritib berilgan. Maqola psixologlar, pedagoglar va ota-onalar uchun amaliy qo‘llanma sifatida xizmat qiladi.

Аннотация. В статье описывается психологический портрет детей с агрессивным поведением, обучающихся в общеобразовательной средней общеобразовательной организации, современные психологические подходы, применяемые в их воспитании, их эффективность, результаты практических примеров. Статья является практическим пособием для психологов, педагогов и родителей.

Abstract. This article describes the psychological portrait of children with aggressive behavior studying in a general secondary educational institution, modern psychological approaches used in their upbringing, their effectiveness, and the results of practical examples. The article serves as a practical guide for psychologists, educators, and parents.

Kalit so‘zlar: Agressiya, xulq-atvor, psixologik yondashuv, tarbiya, emotsional nazorat, ijtimoiy moslashuv, ta’lim, metod, psixologik xizmat, test, loyiha metodi, diagnostika, korreksiya, “Men kimman?” texnikasi.

Keywords: Aggression, behavior, psychological approach, upbringing, emotional control, social adaptation, education, method, psychological service, test, project method, diagnostics, correction, "Who am I?" technique.

Ключевые слова: Агрессия, поведение, психологический подход, воспитание, эмоциональный контроль, социальная адаптация, образование, метод, психологическая служба, тест, метод проектов, диагностика, коррекция, методика «Кто Я?»

Ta’lim jarayonida o’quvchilarning shaxsiy-psixologik rivojlanishini ta’minlash, ayniqsa xulq-atvori buzilishlar mavjud bo’lgan, agressiv yoki emotsional muvozanatsiz bolalarning holatini aniqlab, ularni ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan ishlarni kuchaytirish — bugungi kun maktab psixologiyasi oldidagi ustuvor vazifalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ–4884-sonli “Maktab psixologik xizmatining samaradorligini oshirish va uni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori (1)ushbu yo’nalishda tub burilish yasagan huquqiy asoslardan biridir. Mazkur qaror doirasida ta’lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan psixologlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularning ish faoliyatini ilmiy-metodik asosda takomillashtirish va psixologik xizmatga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish belgilab berilgan. Qarorda psixologlar faoliyatini baholashning aniq mezonlari ishlab chiqilishi, diagnostik va korreksion uslublarni amaliyotga keng joriy etish, ayniqsa, xulq-atvorida agressivlik, impulsivlik yoki emotsional notekislik namoyon bo’lgan bolalarni erta aniqlash va ularga tizimli yordam ko’rsatish mexanizmlari belgilanadi. Shuningdek, qarorda maktab psixologlarining faoliyati faqatgina nazorat va tashxis bilan emas, balki psixoprofilaktika, psixokorreksiya, psixologik maslahat va pedagogik jamoa bilan hamkorlik orqali amalga oshirilishi kerakligi ta’kidlanadi. Bu esa o’qituvchi va psixolog o’rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib, har bir o’quvchining individual ehtiyojlariga mos yondashuvni shakllantirish imkonini beradi. Ayniqsa, qarorda ijtimoiy xavfli xulq-atvor belgilari kuzatilgan bolalar bilan ishlashda psixologik testlar, loyihaviy metodlar va emotsional-intellektual diagnostika vositalarini joriy etish tavsiya etiladi. Bu esa bolalarning ichki olamini chuqur o’rganish, ularni to’g’ri yo’naltirish va tarbiyaviy strategiyalarni ilmiy asosda tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, PQ–4884-son qaror zamonaviy maktab psixologiyasini tizimli isloh qilish, agressiv yoki og’ir xulqli bolalarni samarali psixologik yondashuvlar orqali ijtimoiy hayotga moslashtirish uchun zarur ilmiy-amaliy poydevor yaratadi. Zamonaviy ta’lim tizimida bolalarning psixologik salomatligi, ayniqsa, ularning xulq-atvori va ijtimoiy moslashuvi muhim omillardan biri hisoblanadi. Agressiv xulq-atvor — bu bolaning atrofdagilarga, jamiyat qoidalariga yoki o’ziga nisbatan dushmanona, tajovuzkor harakatlar orqali munosabat bildirishidir. Psixologik adabiyotlarda “agressiya” ijtimoiy qabul qilinmagan, zarar yetkazishga qaratilgan xatti-harakatlar majmui sifatida izohlanadi. Agressiv xulqli bolalar ko’pincha o’z his-tuyg’ularini boshqarishda qiynaladi, impulsiv harakat qiladi, atrofdagilar bilan mojarolarga tez kirishadi va ko’pincha dars jarayonini buzadi. Bunday bolalar bilan ishlashda yondashuvlar puxta o’ylangan, psixologik, tarbiyaviy va emotsional omillarni hisobga oluvchi bo’lishi lozim. Amaliy psixologiyada agressiyani kamaytirishga qaratilgan bir qator samarali yondashuvlar mavjud: masalan, emotsional-intellektni rivojlantirish, rolli o’yinlar, art-terapiya, kognitiv-xulqiy terapiya elementlari, shuningdek, individual suhbat va guruhli mashg’ulotlar orqali o’quvchilarning xatti-harakatlarini korreksiya qilish mumkin. Shunday psixologik yondashuvlar nafaqat bolalardagi tajovuzkorlikni kamaytirish, balki ularning ijtimoiy-emotsional sohalarini sog’lomlashtirish, o’z-o’zini anglash va boshqalarni tushunish ko’nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi. So’nggi yillarda O’zbekiston Respublikasi maktablarida kuzatilgan holatlar shuni ko’rsatmoqdaki, o’quvchilarning ruhiy salomatligi va xulq-atvorida og’ishlar, jumladan, tajovuzkorlik, beqarorlik va emotsional portlash holatlari ortib bormoqda. Maktabgacha va maktab ta’limi muassasalaridagi psixologlarning kuzatuvlari va

tahlillariga ko‘ra, har 10 nafar boladan 1–2 nafarida tashqi yoki ichki agressiv xatti-harakatlar namoyon bo‘lmoqda. Bu muammoni hal etish, maktab psixologik xizmatini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ–4884-sonli qarorida quyidagicha ta’kidlanadi: “Ta’lim muassasalarida o‘quvchilarning ruhiy holatini chuqur tahlil qilish, ularning shaxsiy muammolarini aniqlash va bartaraf etish uchun psixologik xizmatlarni yangicha mazmunda tashkil etish zarur.” Mazkur yondashuv maktabdagi agressiv bolalarni erta aniqlash, ularni psixologik korreksiyaga yo‘naltirish va ijtimoiy moslashuvini ta’minlashni talab etadi. Agressiv xulq-atvoriga ega bo‘lgan bolalar bilan ishlashda har bir psixologik yondashuv o‘ziga xos uslub va samaradorlikka ega bo‘lib, ularni tanlashda bolaning yosh, temperament, oilaviy sharoit, maktab muhiti va individual psixologik ehtiyojlari hisobga olinishi zarur. Shunday ekan, ushbu maqola orqali bunday yondashuvlarning qanday usullari mavjudligi va ular qanday natija berishi ilmiy-amaliy asosda yoritiladi. Agressiv xulq-atvorli bolalarni tarbiyalashda psixologik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega, chunki bu yondashuvlar bolaning ichki dunyosini tushunish va uning ijobiy o‘zgarishlarini rag‘batlantirishga yordam beradi. Bu borada mashhur olimlarning nazariy va ilmiy fikrlari asosida quyidagilarni keltirish mumkin. Albert Bandura agressiv xulq-atvorni o‘rganishda modellashtirish va ijtimoiy ta’sirga katta e’tibor bergan (2). Unga ko‘ra, bolalar atrofdagi kattalarning (ota-ona, do‘stlar, televizor va boshqalar) agressiv xatti-harakatlarini kuzatib, o‘zlashtirishi mumkin. Shuning uchun, agressiv bolalarni tarbiyalashda ota-onalar va pedagoglarning o‘z xatti-harakatlari model bo‘lib xizmat qilishi, shuningdek, ijobiy namuna ko‘rsatish zarurligi ta’kidlanadi. Banduraning nazariyasi asosida olib borilgan treninglar va psixologik intervensiyalar agressiv bolalarning ijtimoiy ko‘nikmalarini oshirishga, agressivni kamaytirishga yordam beradi. Karl Rojersning gumanistik psixologiyasi bolaga nisbatan mehr-shafqat va samimiy munosabatni ta’kidlaydi(3). Rojers nazariyasiga ko‘ra, agressivlik ko‘pincha bolaning o‘zini tushunmasligi, ichki qoniqmasligi natijasidir. Shuning uchun tarbiyalashda bolaning his-tuyg‘ulari tinglanishi, u bilan ishonchli munosabat o‘rnatilishi kerak. Empatiya va samimiyat asosidagi yondashuv bolaning o‘zini qadrlay his qilishi, ichki zo‘riqishni kamaytirishi, agressiv xatti-harakatlarning pasayishiga olib keladi.

Agressiv xulq-atvorli o‘quvchilarni aniqlash, ularning emotsional va ruhiy holatini baholashda bir nechta zamonaviy va klassik psixologik testlar qo‘llanildi. Ular quyidagilar: Lusherning rang testi – bolalarning hozirgi emotsional holatini aniqlash, stress darajasi va ichki konfliktlarni ochib berish imkonini berdi. Ranglar orqali bolaning psixologik muvozanati, tashqi ta’sirlarga qanday javob berishi aniqlashtirildi. Bass–Darki agressivlik testi esa bolaning agressivlik darajasi, uning turli shakllari (jismoniy, og‘zaki, dushmanlik, passiv agressiya) bo‘yicha tahlil qilindi. Bu test yordamida shaxsdagi yashirin yoki ochiq tajovuzkorlik holatlari baholandi. “Men kimman?” texnikasi (assotsiativ so‘zlar asosida) – bolaning o‘zini qanday tasavvur qilishi, o‘ziga bo‘lgan munosabati, ichki dunyosi va ehtiyojlari haqida ma’lumot olishga yordam berdi. Bu usul bolalarning o‘z-o‘zini anglash darajasini aniqlash uchun ishlatildi. Ravenning rangli progressiv matritsalarini – bolaning umumiy intellektual salohiyatini aniqlashda qo‘llanilib, agressiv xatti-harakatning kognitiv asoslari mavjudligini tekshirishda yordam berdi. “Otinish xati” metodi (erkin ifoda testlari) – bolalarga mavhum holatlar berilib, ularning fikr yuritishi, his-tuyg‘ulari va muammolarga munosabati aniqlandi. Test orqali bolalarning ichki dunyosidagi emotsional to‘siqlar va agressivni sababli omillari yuzaga chiqdi. Ushbu testlar orqali o‘quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, emotsional holati va xulq-atvordagi agressiv tendensiyalar aniqlandi. Har bir test natijalari chuqur tahlil qilinib, korreksion mashg‘ulotlar yo‘nalishini belgilashga xizmat qildi. Agressiv xulq-atvorli bolalarni tarbiyalash — bu nafaqat pedagogik, balki chuqur psixologik yondashuvni talab qiladigan murakkab jarayondir(4). Ilmiy

tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday bolalar bilan ishlashda shaxsiy xususiyatlar, oilaviy muhit, ijtimoiy ta’sirlar va emotsional ehtiyojlar sinchkovlik bilan tahlil qilinishi lozim. Albert Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o‘rganish nazariyasi, Karl Rojersning gumanistik yondashuvi, bog‘lanish nazariyasi xulq-atvorni mustahkamlash tizimi bu borada amaliy ahamiyatga ega ilmiy asoslar bo‘lib xizmat qiladi(5). Ushbu yondashuvlar bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatga ega bo‘lib, ularni integratsiyalashgan holda qo‘llash tarbiya samaradorligini oshiradi. Xususan, agressiv bolalarda ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirish, o‘zini anglashga yordam berish, xavfsiz psixologik muhit yaratish va ijobiy xatti-harakatlarni tizimli ravishda rag‘batlantirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, pedagog va ota-onalarning o‘zaro hamkorligi, sabr-toqat va empatiya asosidagi yondashuvi bolaning ichki muvozanatini tiklashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar agressiv xulq-atvorli bolalar bilan ishlashda individual yondashuvni tanlash, diagnostika vositalaridan foydalanish hamda psixoprofilaktika va psixokorreksiya ishlarini tizimli ravishda olib borish zarurligini ko‘rsatmoqda. Demak, bunday bolalarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun ilmiy asoslangan, insonparvarlik tamoyillariga tayangan kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Agressiv xulq-atvorli o‘quvchilar bilan ishlashni endi boshlagan psixologlarga yuqorida keltirilgan metodikalarimiz dasturul amal bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Maktab psixologik xizmatining samaradorligini oshirish va uni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4884-sonli Prezident qarori. 2020y.
2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
3. Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
4. Abdullaeva, N. (2018). “Agressiv xulq-atvorli bolalarda emotsional muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari”, *Psixologiya va hayot jurnali*, №2, 45–49-betlar.
5. Erkaboyeva, S. (2021). *Agressiv bolalar psixologiyasi: amaliy qo‘llanma*. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.

ZAMONAVIY O‘QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA TEMPERAMENTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Nazarova Umida Sadridinovna

Profi University Navoiy filialining

“Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Profi University Navoiy filialining

“Pedagogika va chet tillar” kafedrası

v.b.dots, PhD Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish jarayonida temperament xususiyatlarining o‘ziga xos jihatlari hamda har bir temperament turining ijodiy yondashuvga qanday ta’sir qilishi tahlil qilishi, shuningdek, kreativlikni rivojlantirishda individual psixologik xususiyatlarni hisobga olishning amaliy ahamiyati keltirib o‘tilgan.*